

А. А. Тереник

КІНОВЕРСІЇ ДЕТЕКТИВНИХ НОВЕЛ Е. А. ПО В КОНТЕКСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Основну увагу в статті зосереджено на дослідженні жанру детективу, його особливостей, а також процесу відтворення сюжетів детективних романів у художніх фільмах.

Ключові слова: детектив, кіноекзистенція.

Тереник А. А. Киноверсии детективных новелл Э. А. По в контексте визуализации современного культурного пространства

Основное внимание в статье сосредоточено на исследовании жанра детектива, его особенностей, а так же процесса отображения сюжетов детективных романов в художественных фильмах.

Ключевые слова: детектив, киноэкзистенция.

Terenik Anna. The movie versions of the detective novels of E. A. Poe on the context of visualization of modern cultural space

The focal point of the article is tracing the process of study of the detective genre, its features, as well as the process of displaying plots of detective novels in feature films.

Key words: detective, cinema existence.

Літературна освіта є важливою складовою всебічно розвиненої особистості, адже впливає на формування культурних та життєвих цінностей людини, вміння усвідомлювати, критично осмислювати, оцінювати, співставляти різні сутності, прояви буття. Кожен літературний твір науковці вважають значущим відкриттям у житті людини. Адже він є своєрідним джерелом інформації та мудрості.

Детектив як жанр бере початок у 1830–1840-х роках із творчості американського письменника Едгара Алана По, котрий створив кілька оповідань про розкриття злочину або таємниці, пов'язаної зі злочином:

«Золотий жук», «Убивство на вулиці Морг», «Пропалий лист», «Таємниця Марі Роже» та ін. Він став засновником трьох головних напрямів у детективі – романтичного (власне сенсаційного), класичного (власне інтелектуального) та готичного (жахливого, страшного).

У творах класичного типу, власне інтелектуальних детективах, усі події, як правило, відбуваються в першій частині, а потім детектив рухається вперед, доки повністю не розгадає загадки. Що ж стосується читача, то він може діяти нарівні з детективом і має можливість самостійно працювати над розслідуванням. Розв'язуючи ту чи іншу таємницю, читач повинен мислити логічно, послідовно, застосувавши інтелект, звідси і назва – інтелектуальний.

Детектив – це жанр прози, у якому сюжет побудований навколо кримінальної загадки, а головним персонажем є слідчий – представник поліції або приватний детектив. Жанр детективу поєднав у собі два досить протилежні принципи: математичну загадку та героїчну поему.

Також у детективі відсутнє зображення людини та її долі. У своїй сьогоденній формі він відрізняється чіткою логічністю і деякою абстрактністю.

У детективі усі події, як правило, відбуваються у першій частині, а потім слідчий рухається вперед, поки повністю не розгадає загадку.

Герой детективу – подвійний контактер. Детектив – слідчий з притаманними йому героїчними рисами. Таким чином, посідав місце захисника слабких і ображених. З іншого боку, той, хто розслідує справу представлений енергійним охоронцем правопорядку, який помічає особливі прикмети що зазвичай призводять до розв'язки.

У інтелектуальному детективі можна визначити як переваги, так і недоліки. Основна перевага – це різноманітність аналітичних методів (дедукція, індукція, аналіз, логічні умовиводи тощо). Недолік полягав у тому, що твір монотонний, відсутні емоції, у тексті наявні довгі розповіді героїв про різні подробиці.

Детективи можна не тільки читати, але й дивитися різні екранізації за мотивами багатьох детективних творів.

З часу сприйняття кіно як мистецтва розповідного виникла ідея пошуку детективу – ресурсу, який можна було б використати у якості основи для екранізації. ДеВітт Боден, співавтор сценарію до фільму

«Біллі Бад» (1962 р.), з цього приводу зауважує: «Перетворення літературного твору у фільм – безсумнівно, креативна справа, але завдання полягає у необхідності вибіркової інтерпретації, разом зі здатністю відтворити та підтримати обраний автором настрій» [1, с. 64–66].

Тож кіноадаптація – це трансформація написаної книги, повністю або частково, у майбутній фільм. Проблема екранізації літературних творів хвилює багатьох прихильників книг. З одного боку, читач хоче ще раз зануритись у світ твору, пережити емоції, побачити улюблених героїв. Але з іншого – страшно знову розчаруватися в невдалій спробі режисерів відтворити події книги, передати ту неповторну атмосферу, створену автором, яка так припала до душі читачам

Якщо для когось екранізований роман викликає цікавість як самобутній твір, то для багатьох першочергове значення має безпосередня схожість фільму з першоджерелом. Особливістю кіноекранізацій, створених за мотивами того чи іншого твору, є пошук нових ракурсів, сторін та площин. Тут можна очікувати чимало несподіванок, крім того, подібна екранізація завжди цікава своєю новизною та свіжістю. З іншого боку, що стосується кіноадаптації, то вона лише віддалено може нагадувати книгу. Найчастіше це твір, в якому вгадується першоджерело, але його основна ідея може бути кардинально змінена, доповнена та переосмислена режисером, внаслідок чого на світ може з'явитися цілком новий кінематографічний текст.

Найбільша відмінність між книгами та фільмами – це візуальні образи, що безпосередньо стимулюють наше сприйняття, тоді як вплив тексту у процесі рецепції опосередкований. Фільм представляє собою радше сенсорний досвід, ніж читання – окрім вербального мовлення, в ньому присутні також кольори, рухи та звуки. Хоча фільми обмежені: немає часу, що обмежував би роман, в той час як події фільму повинні бути втиснуті в ліміт, в середньому, двох годин. Окрім того, зміст твору контролюється лише однією людиною – автором – тоді як сенс, що ми отримуємо з фільму, є результатом спільної роботи великої кількості людей. Фільми також не надають нам такої свободи, як книги, якщо говорити про нашу взаємодію із сюжетом чи героєм.

Для деяких глядачів це, як правило, найважчий аспект трансформації роману в фільм.

Існує щонайменше три причини, чому режисер або сценарист повинен вдаватися до кардинальних змін в ході адаптації літературного твору. Перша – зміни, обумовлені новим 27 середовищем. Скажімо, кіно та література мають свою власну структуру оповіді та засоби її керування. Так, у детективі нова глава може повертати нас до різних періодів часу та місць в оповіді; у фільмі ми повинні повертатися до тих самих місць за допомогою використання «зворотних кадрів» або напливів.

Деякі зміни спричинені бажанням зробити оригінальний сюжет цікавішим і доступнішим для сучасної аудиторії. Наприклад, спокійний початок в романі «Собака Баскервілів» в офісі Шерлока Холмса змінюється у фільмі на залу суду, а потім хаотичну та вражаючу сцену із засудженим, що втік, на пустирі. Як у фільмі, так і в книзі, зіставлення раціонального/наукового з ірраціональним/забобонним – одна з ключових тем, проте у кіноверсії це змальовано більш прямо для глядача.

Варто зважати на те, що кіноадаптація, на відміну від оригінального твору, не є закінченою літературною формою: фільми оцінюються за тим, що ми бачимо, але не тим, що ми прочитали. Сучасна екранізація враховує всі рівні сприйняття, адже отримує не лише масове поширення, але й «дешеву» популярність – позбавляє необхідності читати оригінал. Відомо, що текст в процесі екранізації підлягає своєрідному перекладу, в результаті чого набуває нової (візуальної) характеристики. Відповідно, і діалог як спосіб спілкування твору з глядачем має специфічний характер. Результатом діалогу може бути і повне прийняття, і розчарування. Іноді новий фільм спонукає до читання тексту твору. Іноді цікаво подивитися, що пропонує режисер в якості свого бачення літературної класики.

Йдеться насамперед про можливість демонстрації деталі, зіставлення, зіштовхування різних планів, деталі та панорами, зміну місця дії у різний спосіб, прийом монтажу, симультанності, перехід від одного часового плану до іншого тощо. Зрештою, все це свідчить про міжвидові трансформації, внаслідок яких епічний твір перетворюється у новий вид мистецтва.

Кіноекзистенція новел Е. А. По, розкриває в кожному з персонажів унікальну особистісну сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Першим екранізованим твором є твір «Празький студент» (1913). А перша екранізація детективу Алана По, «Убивство на вулиці Морґ» (1932). Зміст фільму не зовсім збігається з самим твором, однак історія для тогочасного кінематографу відтворена ефектно і бурхливі картини напевне таки справили враження на тогочасного, ще не вибагливого до видовищ глядача.

Щодо книги, то там акцент робиться на самому розслідуванні цієї заплутаної і незвичайної справи. Що ж до подій, що розгортаються в фільмі заснованому на основі цієї книги, то тут окрім зміни роду діяльності самих персонажів, додаються нові персонажі, а також відбувається конкретна зміна кінця. В фільмі, орангутанг, що являється вбивцею, належить божевільному доктору Міраклу, що проводить над молодими дівчатами нелюдські експерименти. На відміну від власника в самому творі, яким був моряк. Однією з головних сюжетних ліній цього фільму було викрадення дівчини Каміли за для експерименту доктора Міракла. Але що до самого розслідування, то цьому процесу було приділено менше уваги. В цьому творі зустрічаються найрізноманітніші персонажі, частіше за все прості люди, життя яких сіре і буденне, через що їх тягне до всього незвичайного, як у випадку з видовищем яке влаштував Міракл.

Цікаві повороти в незвичайній екранізації відомого твору тримали глядачів в напрузі і викликали почуття цікавості через не схожість з усім відомим оригінальним твором.

Велика частина творів Е. А. По була екранізована, різними країнами в різні роки, більш успішно, чи менш успішно. І навіть коли режисери істотно відходили від першоджерел, то в цих картинах все ж вгадувався аутентичний почерк геніального письменника.

Таким чином, маємо підстави вважати, що кіноекзистенція новел Е. А. По сприяє органічній інтеграції творчої спадщини письменника в сучасний візуалізований культурний простір.